

Uji Aktivitas Mikroba *Curcuma spp.* terhadap Beberapa Jenis Mikroba

Dhea Apriano Aurora (1910422011) - Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas, Padang

Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari organisme yang berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang melainkan harus menggunakan bantuan mikroskop. Organisme yang sangat kecil ini disebut sebagai mikroorganisme, atau sering disebut mikroba ataupun jasad renik. Mikrobiologi menjadi penting untuk dipelajari karena mikroorganisme ada yang dapat menyebabkan penyakit dan ada juga yang berguna untuk pangan, seperti dalam hal probiotik ataupun fermentasi, sehingga dengan mempelajari mikrobiologi, kita dapat membuat makanan yang stabil dan efisien untuk proses pengolahan dan pengawetan pangan. Saat ini, mikrobiologi sangat berkembang luas pada berbagai bidang ilmu pengetahuan, misalnya pertanian, industri, kesehatan, lingkungan hidup, bidang pangan, bahkan bidang antariksa (Waluyo, 2009). Salah satu pengaplikasiannya, yaitu uji antimikroba. Alasan hipotesa pada paper ini, yaitu studi literatur untuk mengupayakan perkembangan mikroba yang menyebabkan berbagai macam penyakit agar tidak berkembang atau dengan kata lain menghambat pertumbuhan atau aktivitas dari mikroba tersebut.

Penyakit infeksi seperti saluran pernafasan dan diare salah satu penyebab kematian terbesar di dunia (Jayalakhsmi, Ravesha dan Amruthes, 2011) disebabkan oleh mikroba patogen (Jawetz, Melnick, dan Adelberg's, 2005). Penggunaan antibiotika yang tidak rasional bisa membuat mikroba patogen menjadi resisten (Refdanita, et al., 2004) dan munculnya mikroba resisten ini penyebab utama kegagalan pengobatan penyakit infeksi (Ibrahim, et al., 2011). Oleh sebab itu, diperlukan alternatif dalam mengatasi masalah ini dengan memanfaatkan bahan-bahan aktif antimikroba dari tanaman obat.

Curcuma banyak dimanfaatkan sebagai antimikroba karena kandungan senyawa aktifnya mampu mencegah pertumbuhan mikroba. Tanaman ini terdiri dari beberapa spesies diantaranya *Curcuma xanthorrhiza* (temulawak), *C. domestica* (kunyit), *C. mangga* (temu mangga), *C. zedoaria* (temu putih), *C. heyneana* (temu giring), dan *C. aeruginosa* (temu hitam) (Tjitrosoepomo, 1994). Rimpang Curcuma ini sering digunakan dalam pengobatan tradisional (Hernani dan Rahardjo, 2002) diantaranya mengobati keputihan, diare, obat jerawat dan gatal-gatal (Rukmana, 2004). Curcuma juga berpeluang sebagai obat infeksi yang disebabkan oleh mikroba patogen seperti *C. albicans*, *S. aureus* dan *E. coli* (Jawetz, et al., 2005). Penggunaan Curcuma ini sebagai obat tradisional dapat dalam bentuk ekstrak segar, seduhan, rebusan dan pemurnian (Dzulkarnain, et al., 1996). Menurut Padiangan (2010) ekstrak *C. xanthorrhiza* mampu menghambat pertumbuhan *Bacillus cereus*, *E. coli*, *Penicilium sp* dan *Rhizopus oryzae*. Meilisa (2009) menyatakan ekstrak etanol rimpang temulawak mampu menghambat pertumbuhan bakteri *E. coli*. Chen, et al., (2008) menyatakan kandungan senyawa dalam temu putih dan kunyit mampu menghambat pertumbuhan *S. aureus* dan *E. coli*. Namun belum ditemukan informasi yang menyatakan ekstrak segar enam jenis rimpang Curcuma yang paling efektif dalam menghambat mikroba uji. Berdasarkan uraian tersebut, belum ada laporan yang menyatakan bahwa ekstrak segar rimpang Curcuma yang terbaik dalam menghambat pertumbuhan mikroba uji dan pada konsentrasi berapa yang mampu menghambat dan membunuh pertumbuhan mikroba uji tersebut (Adila Rahmi, 2013).

Uji antimikroba ekstrak segar rimpang enam jenis Curcuma terhadap *C. albicans*, *S. aureus* dan *E. coli*, menunjukkan bahwa semua ekstrak Curcuma tersebut mampu menghambat pertumbuhan mikroba uji. Rata-rata diameter zona hambat mikroba ekstrak segar rimpang enam

jenis Curcuma ini terhadap *C. albicans* berkisar antara 9-13 mm, *S. aureus* berkisar 8-15 mm dan *E. coli* berkisar 9-31 mm. Temulawak memberikan pengaruh yang berbeda nyata dibandingkan dengan ekstrak segar Curcuma lainnya yang pengaruh sama terhadap ketiga mikroba uji. Pengaruh yang diberikan terlihat dari diameter zona hambat yang terbentuk (Adila Rahmi, 2013). Terbentuknya diameter zona hambat hal ini dikarenakan ekstrak segar rimpang Curcuma memiliki senyawa aktif yang bersifat sebagai antimikroba, Rukmana (2004) berpendapat bahwa rimpang Curcuma mengandung senyawa aktif diantaranya terpenoid, alkaloid, flavonoid, minyak atsiri, fenol dan kurkuminoid yang berfungsi sebagai antimikroba sehingga sering digunakan dalam ramuan obat tradisional. Duryatmo (2003) menambahkan Curcuma merupakan tanaman multikhasiat mampu mengobati berbagai macam penyakit seperti penyakit infeksi.

Berdasarkan hipotesa di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu mikrobiologi dan biokimia dapat disatukan karena ada beberapa alasan, yaitu mikroba dapat berkembang dan dapat dihambat dengan adanya kandungan kimia yang terdapat dalam suatu tumbuhan. Dengan kita mengetahui bahwa kandungan kimia dari tumbuhan tersebut dapat menghambat pertumbuhan mikroba, maka kita dapat membuat penelitian baru mengenai hal ini. Alasan bisa diadakannya penelitian baru mengenai ini karena masih banyak lagi tanaman-tanaman yang belum diteliti apakah kandungan didalamnya dapat menghambat pertumbuhan mikroba atau tidak. Hasil penelitian ini bisa dijadikan landasan untuk penelitian berikutnya dalam meminimalisir aktivitas mikroba yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, Rahmi. 2003. Antimicrobial test of *Curcuma* spp. on the growth of *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli*. *Jurnal Biologi*. Universitas Andalas (J. Bio. UA.) 2(1) – Maret 2013 : 1-7 (ISSN : 2303-2162)
- Chen, I. N., C. Chang, C. Wang, Y. Shyu and T. L. Chang. 2008. Antioxidant and Antimicrobial Activity of Zingiberaceae Plants in Taiwan. *Plant Foods*. 63:15.
- Duryatmo, S. 2003. *Aneka Ramuan Berkhasiat Temu-Temuan*. Puspa Swara. Jakarta.
- Dzulkarnain, B., D. Sundari, dan A. Chosin. 1996. Tanaman Obat Bersifat Antibakteri di Indonesia. *Cermin Dunia Kedokteran* (110). Dep. Kesehatan RI. Jakarta.
- Hernani dan Rahardjo. 2002. *Tanaman Berkhasiat Antioksidan*. Swadaya. Jakarta.
- Ibrahim, T.A., B. O. Opawale and J. M. A. Oyinloye. 2011. Antibacterial activity of Herbal Extracts Against Multi Drug Resistent Strains of Bacteria from Clinical Original. *Life Sciences Leaflets* 15: 490-498.
- Jawetz, E., J. L. Melnick dan E. Adelberg. 2005. *Mikrobiologi Kesehatan*. Penerbit Buku Kesehatan. Jakarta.
- Jayalakshmi, B., K. A. Ravesha and K. N. Amruthes. 2011. Phytochemical Investigations and Antibacterial Activity of Some Medicinal Plants Against Pathogenic Bacteria. *Applied Pharmacheutical Science*. 1(5):124- 128.
- Meilisa. 2009. Uji Aktivitas Antibakteri Dan Formulasi Dalam Sediaan Kapsul Dari Ekstrak Etanol Rimpang Tumbuhan (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb.) Terhadap Beberapa Bakteri. [Skripsi]. Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Padiangan, M. 2010. Stabilitas Antimikroba Ekstrak Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*) Terhadap Mikroba Patogen. *Media Unika*. 73(4): 365-373.
- Refdanita, R. Maksum, A. Nurgani dan P. Endang. 2004. Pola Kepekaan Kuman Terhadap Antibiotik di Ruang Rawat Intensif Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. *Makara Kesehatan*. 8(2): 41- 48.
- Rukmana, R. 2004. *Temu-temuan Apotik Hidup di Perkarangan*. Kanisius. Yogyakarta
- Tjitrosoepomo, G. 1994. *Taksonomi Tanaman Obat-Obatan*. UGM. Yogyakarta
- Waluyo, L. 2009. *Mikrobiologi Lingkungan*. Malang: UMM Press.